

archaeo

**DIE HELVETIER
LES HELVÈTES
GLI ELVEZI**

EDITORIAL / ÉDITORIAL / EDITORIALE

En 1991, Archéologie Suisse fêtait le 700^e anniversaire de la Confédération avec un numéro spécial consacré aux Helvètes. Redécouverts par les érudits de la Renaissance, ces habitants du Plateau à la fin de l'âge du Fer et à l'époque romaine étaient devenus, au début du 19^e siècle, des candidats tout désignés pour symboliser l'unité de la Suisse. Il y a 175 ans cette année, en 1848, la constitution qui fonde la Suisse moderne conserve dans son nom latin, *Confoederatio Helvetica*, une trace de cette incarnation – jusqu'à ce que, quelques années plus tard, les Lacustres leur volent la vedette.

Les sources écrites antiques ne parlent toutefois pas d'Helvètes sur le Plateau avant la fin du 2^e siècle, voire le début du 1^{er} siècle av. J.-C. Et si l'archéologie peine à mettre en évidence une véritable culture matérielle helvète, les recherches récentes montrent des signes de changements à partir des années 80 av. J.-C. Si ces résultats se confirment, cela signifierait qu'à peine arrivés, les Helvètes pensaient déjà à repartir, un départ rapporté par César dans ses *Commentaires sur la Guerre des Gaules* pour l'année 58 av. J.-C.

L'archéologie a souvent, malgré elle parfois, servi le récit national en renforçant des mythes. Charge à elle aujourd'hui de les déconstruire en montrant qu'aucun pays ne peut fonder son identité sur un peuple unique. Cette recherche des origines est vaine, car nous sommes toutes et tous le produit d'une succession de populations diverses, comme les couches d'un site archéologique qui se déposent les unes sur les autres au fil des siècles.

Lionel Pernet, président d'Archéologie Suisse

Anlässlich der 700-Jahrfeier der Eidgenossenschaft im Jahre 1991 widmete Archäologie Schweiz den Helvetiern ein Sonderheft. Die von den Gelehrten der Renaissance wiederentdeckten Bewohner des Mittelandes in der ausgehenden Eisenzeit und der römischen Epoche wurden Anfang des 19. Jh. zu idealen Symbolfiguren für die Einheit der Schweiz heraufstilisiert. Vor 175 Jahren bewahrte die Verfassung von 1848, die das Fundament der modernen Schweiz bildete, mit dem lateinischen Namen *Confoederatio Helvetica* eine Spur dieser Verkörperung – bis einige Jahre später die Pfahlbauer den Helvetiern die Rolle streitig machten.

Antike Schriftquellen berichten erst Ende des 2. oder zu Beginn des 1. Jh. v. Chr. über Helvetier im Schweizer Mittelland. Und obwohl sich die Archäologie schwer daran tut, eine echte materielle Kultur der Helvetier nachzuweisen, zeigt die jüngere Forschung, dass es erst ab den 80er-Jahren v. Chr. Anzeichen für Veränderungen gab. Dies würde bedeuten, dass die Helvetier, kaum angekommen, schon wieder an die Auswanderung dachten, ein Aufbruch, über den Cäsar in seinen *Kommentaren zum Gallischen Krieg* für das Jahr 58 v. Chr. berichtet hat.

Die Archäologie hat oft, sogar wider besseres Wissen, der nationalen Erzählung gedient, indem sie Mythen gestärkt hat. Heute ist es an der Archäologie, diese Mythen zu dekonstruieren, um deutlich zu machen, dass kein Land seine Identität auf ein einziges Volk gründen kann. Die Suche nach den Ursprüngen ist vergeblich, denn wir alle sind das Produkt einer Abfolge verschiedener Bevölkerungsgruppen, die sich wie die Schichten einer archäologischen Stätte im Laufe der Jahrhunderte übereinander ablagerten.

Lionel Pernet, Präsident von Archäologie Schweiz

Nel 1991, Archeologia Svizzera ha celebrato il 700° anniversario della Confederazione con un numero speciale dedicato agli Elvezi. Riscoperta dagli studiosi del Rinascimento, questa popolazione, che viveva sull'Altopiano tra la fine dell'Età del Ferro e l'epoca romana, era diventata, all'inizio del XIX secolo, la candidata ideale per simboleggiare l'unità della Svizzera. 175 anni fa, nel 1848, la costituzione su cui si fonda la Svizzera moderna ha conservato una traccia di questa incarnazione nel suo nome latino, *Confoederatio Helvetica* - fino a quando, pochi anni dopo, i Lacustri le rubarono la scena.

Le fonti scritte antiche, tuttavia, non menzionano la presenza degli Elvezi sull'Altopiano fino alla fine del II secolo, o addirittura all'inizio del I secolo a.C. E mentre l'archeologia fatica a rivelare una vera e propria cultura materiale degli Elvezi, le ricerche più recenti mostrano segni di grandi cambiamenti a partire dagli anni 80 a.C. Se questi risultati venissero confermati, significherebbe che questa popolazione stava già pensando di andarsene appena arrivata, una partenza descritta da Cesare nel *De bello Gallico* e datata al 58 a.C.

L'archeologia ha spesso, e a volte suo malgrado, servito la narrazione nazionale rafforzando i miti. Spetta ora all'archeologia smontare questi miti dimostrando che nessun Paese può basare la propria identità su un unico popolo. La ricerca delle origini è inutile, perché tutti noi siamo il prodotto di una successione di popolazioni diverse, come gli strati di un sito archeologico che si depositano uno sull'altro nel corso dei secoli.

Lionel Pernet, presidente di Archeologia Svizzera

7 Entdeckt DIE HELVETIER

- 12 Die «helvetische» Vergangenheit der Schweiz. Vorgeschichte eines historischen Adjektivs**
Die Helvetier in der Nationsbildung der Schweiz um 1848

- 15 Was wissen wir über die eisenzeitlichen Helvetier im Jahr 2023?**
Historiker*innen und Archäolog*innen beleuchten das westliche Mittelland

- 20 Aktuelle Entdeckungen aus dem «helvetischen» Bodenarchiv**
Vier Kurzbeiträge zu Fundstellen im zentralen und östlichen Mittelland

Découvrir LES HELVÈTES

- Le passé «helvétique» de la Suisse. Préhistoire d'un adjectif historique**
Les Helvètes dans la construction nationale suisse autour de 1848

- Que sait-on des Helvètes de l'âge du Fer en 2023?**
Historien·nes et archéologues font le point sur la partie ouest du Plateau

- Actualités des découvertes en terre «helvète»**
Quatre petites contributions sur des sites du centre et de l'est du Plateau

Scoprire GLI ELVEZI

- Il passato «elvetico» della Svizzera. Preistoria di un aggettivo storico**
Gli Elvezi nella costruzione nazionale svizzera verso il 1848

- Cosa sappiamo degli Elvezi dell'età del Ferro nel 2023?**
La storia e l'archeologia fanno il punto sulla parte ovest dell'Altopiano

- Nuove scoperte dal territorio degli Elvezi**
Quattro brevi contributi su siti dell'Altopiano centrale e orientale

26	Erleben	Explorer	Esplorare
28	Einblick Tabula rasa auf dem Schwemmfächer	Éclairage Tabula rasa sur les cônes alluviaux	Approfondimento Tabula rasa sui coni alluvionali
33	Im Gespräch Recht und Geschichte	Converser Le droit et l'histoire	In dialogo Il diritto e la storia
36	arCHaeo aktuell	arCHaeo actuel	arCHaeo novità
43	Fundstück Ein Kachelmodel mit Hirsch aus Würenlingen	Trouvaille Un moule de catelle orné d'un cerf	La scoperta Stampo per mattonella decorata da un cervo
44	Schaufenster News von Archäologie Schweiz Sendung Event Ausstellungen Veranstaltungen	À l'affiche Nouvelles d'Archéologie Suisse Émission Évènement Expositions Manifestations	In vetrina Archeologia Svizzera informa Programma televisivo Evento Esposizioni Manifestazioni
51	Impressum	Impressum	Impressum

Le passé «helvétique» de la Suisse. Préhistoire d'un adjectif historique

Aujourd'hui, en Suisse, quand on parle d'«Helvètes», les choses paraissent claires: pour nos concitoyen·nes, il s'agit du peuple qui résidait sur le plateau suisse avant l'intégration de ce territoire dans l'Empire romain. Par Marc-Antoine Kaeser

Cette définition assez réductrice repose sur un savoir commun consolidé par l'instruction scolaire élémentaire, définition banalisée par l'appellation courante *Confoederatio helvetica* et son acronyme *CH*. C'est la fondation de l'État fédéral en 1848 qui a définitivement sanctionné l'usage de cette appellation (cf. pp. 32-35).

Ce constat suggère que, dès le milieu du 19^e siècle, la Suisse aurait revendiqué des racines celtiques par la mobilisation d'un peuple préhistorique attesté archéologiquement dès l'époque de La Tène moyenne (vers 300 av. J.-C.), et qu'un récit de Pline l'Ancien (*Histoire naturelle* XII, 5) fait même remonter à la fin du 5^e siècle av. J.-C.

Or cette revendication d'une origine «préhistorique» de la nation suisse interpelle l'histoire de l'archéologie. En effet, la reconnaissance d'un temps antérieur aux époques documentées par les sources historiques ne s'est imposée que plus tard, dès 1859, avec la validation scientifique de la découverte, par Jacques Boucher de Perthes, de silex taillés associés à des ossements d'espèces disparues, dans des couches géologiques extrêmement anciennes. Encore faut-il préciser que le concept de «temps préhistoriques» n'a longtemps été partagé qu'au sein de cercles très restreints de savants et d'amateurs passionnés. D'innombrables témoignages montrent en effet que même parmi les élites lettrées, la notion de «Préhistoire» ne s'impose pas avant la toute fin du 19^e siècle. En fait, ce qui posait problème, c'était l'idée même d'une histoire humaine découplée du principe ordonnateur d'une succession d'événements enregistrés par des documents écrits.

Die «helvetische» Vergangenheit der Schweiz. Vorgeschichte eines historischen Adjektivs

Seit der Renaissance und dem Rückzug von Marignano im Jahr 1515 nimmt die «helvetische» Vergangenheit im nationalen Diskurs der Schweiz eine herausragende Stellung ein. Doch Vorsicht: Bei den «Helvetiern» der nationalen Erzählung handelt es sich nicht um jene Bevölkerung der jüngeren Eisenzeit, an welche die Archäolog*innen heute denken, sondern um die Gefährten der von Julius Cäsar erwähnten historischen Figuren, ja sogar vor allem um die Bevölkerung des römischen Helvetiens.

Il passato «elvetico» della Svizzera. Preistoria di un aggettivo storico

Dal Rinascimento e dalla disfatta di Marignano nel 1515, il passato «elvetico» occupa una posizione di rilievo nel discorso nazionale svizzero. Ma attenzione: gli «Elvezi» della narrazione nazionale non sono la popolazione latèniana della seconda età del Ferro a cui si riferisce oggi l'archeologia, ma sono i compagni dei personaggi storici citati da Giulio Cesare, e soprattutto la popolazione dell'Elvezia romana.

Des racines plongeant dans la Nuit des temps

Cette difficulté peut surprendre si l'on songe à l'omniprésence des références au passé gaulois de la France dès la Révolution de 1789, ou à la faveur considérable des Germains dans l'imaginaire romantique du nationalisme allemand. En Suisse même, elle paraît contredite par l'écho enthousiaste accordé aux premières découvertes

1
 CURIA CONFOEDERATIONIS HELVETICAE
 Le Palais fédéral, inauguré en 1902.
 Das 1902 eingeweihte Bundeshaus.
 Il Palazzo federale inaugurato nel 1902.

d'habitats palafittiques en 1854. Et à la faveur de la fièvre lacustre qui s'est emparée de pans importants de la population suisse dès l'hiver 1859 (une date signifiante!), la conscience d'un passé «anté-historique» a même très largement dépassé les sphères étroites de l'érudition savante. Pour les innombrables collectionneurs d'antiquités lacustres et, plus largement, pour tous ceux qui se délectaient dans la contemplation des peintures, des gravures et des maquettes de ces pittoresques villages érigés sur des plateformes, les vestiges mis au jour sur les rives

de nos lacs remontaient effectivement à un passé bien antérieur à la romanisation de nos contrées.

L'histoire des idées permet de résoudre cette contradiction apparente. Il s'avère en effet que, dans la perception du 19^e siècle, ces références gauloises, germaniques, lacustres ou helvétiques n'étaient pas encore inscrites dans la temporalité rationnelle que l'archéologie a progressivement ancrée dans la conscience collective. En fait, ces ancêtres se concevaient dans une forme d'«uchronie», un temps mythique sans épaisseur,

2 L'helvétisme banalisé dans le quotidien consumériste suisse par des inscriptions latines et l'allégorie antiquisante d'Helvetia. Pièces de 5 francs, a: revers d'une frappe de 1850; b: droit d'un essai de 1922.

Der Helvetismus wird im Schweizer Konsumalltag durch lateinische Inschriften und die antikisierende Darstellung der Helvetia banalisiert. 5-Frankenstücke, a: Rückseite einer Prägung aus dem Jahr 1850; b: Vorderseite einer Probeprägung aus dem Jahr 1922.

L'elvetismo banalizzato nel consumismo quotidiano svizzero da iscrizioni latine e dall'allegoria antichizzante di Helvetia. Moneta da 5 franchi, a: rovescio di un conio del 1850; b: dritto di una prova del 1922.

a

b

0 2 cm

3 *Der Helvetiern versuchter Durchbruch in Gallien* (La tentative d'émigration des Helvètes en Gaule), eau forte de Johann Melchior Füssli, 1723.

Der Helvetiern versuchter Durchbruch in Gallien, Radierung von Johann Melchior Füssli, 1723.

Der Helvetiern versuchter Durchbruch in Gallien (Il tentativo di emigrazione degli Elvezi in Gallia), acquaforte di Johann Melchior Füssli, 1723.

vaguement situé entre l'origine du monde et les premiers événements documentés par les sources écrites, quelque part dans la «Nuit des temps», en quelque sorte.

Sur ces bases, on comprend mieux la légèreté avec laquelle les antiquaires suisses ont longtemps traité des distinctions typologiques, pourtant évidentes, entre les vestiges du Néolithique et de l'âge du Bronze. Jusque dans les années 1880, l'énorme majorité des savants étaient obnubilés par la caractérisation ethnique des «Lacustres», ou des «Helvètes lacustres», ce «rameau de la grande nation celtique», selon les termes de Ferdinand Keller. Ils ne percevaient donc pas la pertinence de la mise en ordre chronologique des découvertes archéologiques. À leurs yeux, ces distinctions ne recouvraient en effet que des réalités circonstancielles et triviales: par rapport aux sites où l'on ne trouvait que des outils en pierre, les trouvailles en bronze pouvaient simplement témoigner d'une plus grande prospérité, notamment dans la région des Trois-Lacs... On s'explique aussi mieux les tâtonnements de chercheurs comme Ferdinand Keller et Friedrich Schwab face aux armes en fer de La Tène: après les avoir tenues pour médiévales, ils avaient proposé une datation dans l'époque romaine... ou à l'âge du Bronze, avec une insouciance qui montre à quel point cette question chronologique leur paraissait futile.

Un discours identitaire remontant à la Renaissance

Pour comprendre réellement la portée de ces références au temps des Helvètes, il convient de remonter bien au-delà de la création de l'État fédéral en 1848. C'est en effet à la Renaissance qu'apparaissent les premières célébrations du peuple helvète, notamment dans les écrits d'Aegidius

Tschudi (1505-1572), souvent désigné comme le premier historien de la Suisse. Dans le contexte des violents conflits religieux provoqués par la Réforme protestante, celui-ci invoque le passé helvétique pour montrer que l'union des Confédérés remontait à l'Antiquité, ce qui lui permettait de relativiser les divisions de son propre temps. Tout au long de l'époque moderne, ce scénario d'identification des Suisses avec les Helvètes connaîtra un succès durable, comme en témoigne, dès le 17^e siècle, l'usage du terme de «Corps helvétique» pour désigner la Confédération, puis le courant patriotique de l'«Helvétisme» au 18^e siècle, sans parler de la «République helvétique» instituée par la France révolutionnaire en 1798.

Or, si la généralisation de la référence aux Helvètes remonte si loin avant les premières intuitions scientifiques d'une «anté-histoire», cette référence ne pouvait logiquement revêtir une quelconque dimension archéologique. Autrement dit, avant la fin du 19^e siècle, les Helvètes du discours identitaire ne sont pas ceux de la culture archéologique de la fin de La Tène, mais bien les Helvètes historiques, ceux qui sont mentionnés dans les *Commentaires sur la Guerre des Gaules* de Jules César, tels Divico ou Orgétorix, ou encore ceux que révèlent les inscriptions d'Avenches et de l'Helvétie... romaine!

Marc-Antoine Kaeser, directeur du Laténium, Hauterive NE, et professeur de préhistoire à l'Université de Neuchâtel.
marc-antoine.kaeser@ne.ch

DOI 10.5281/zenodo.8275520

Illustrations :

1 Photo Axel Tschentscher (Wikimedia commons). 2-3 Musée national suisse, Zurich (2 Online Swiss Coin Archive).